

С.Г. КОВАЛЕВ

**Эпохи перепутья страны сквозь призму перепутья
ее экономической мысли***

Аннотация. В статье раскрываются проблемы, условия формирования, характерные черты и эволюция российской экономической мысли во взаимосвязи с особенностями России, ее историей и мировой экономической мыслью. Выделены этапы развития российской экономической мысли, ее известные представители.

Ключевые слова: история экономической мысли, экономическая мысль России.

Abstract. The article reveals the problems, conditions of formation, characteristic features and evolution of Russian economic thought in connection with the characteristics of Russia, its history and world economic thought. The stages of development of Russian economic thought and its famous representatives are highlighted.

Keywords: history of economic thought, economic thought of Russia.

УДК 330
ББК. 65.в

Введение

В мае 2024 г. вышла фундаментальная работа Ю.М. Осипова «Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый» в трех томах, вносящая весомый вклад в освещение и осмысление последнего тридцатилетия истории России, ее развития в обобщение творческой деятельности Юрия Михайловича — перепутье личности, судьбы в перепутье страны [4]. Выход работы — под-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Эпохи перепутья страны сквозь призму перепутья ее экономической мысли // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 71—86. DOI:

тверждение житейской истины, что исторический процесс — это поток сплетенных локальных судеб отдельных людей, неотделимых от жизни страны, общественных изменений, пертурбаций. А само перепутье — характерная черта России, ее бич и периодический исторический выбор: зачем и куда идти, как, с какой скоростью и с кем идти — и, прежде всего, выбор для элит. Выбор может быть и добровольным, и навязанным либо их комбинацией. С эпохи Петра I исторический вектор для страны — это вхождение в Запад, а для Запада — вхождение в Россию. Пути вхождения на протяжении истории отличались, менялись механизмы и даже вектор — в диапазоне «вхождение—невхождение», менялась и сама социальная основа — некапиталистическая и капиталистическая. Но в целом выделяется цикл: «сближение—отделение» в целях избежания поглощения Западом. В конце 1980-х гг. ситуация повторилась: у части советской элиты возобладал взгляд на возможность конвергенции со странами Западной Европы. Не получилось. Соответственно, с 2022 г. открытое военное противостояние — СВО и задача выживания страны, причем в условиях сжимающегося пространства, времени, геостратегических противоборств.

В этом плане тождество перепутья страны и перепутья судеб людей, ее населяющих, несомненно, а выход книги Ю.М. Осипова и проведенное им философско-хозяйственное осмысление бытия, разработка собственной теории хозяйства и построение на этом концептуальной основы восприятия России, осмысления ее судьбы, проблем, места — толчок для дальнейшего развития исторического и социального познания. Публикация трехтомника, составляющего единое целое, — гносеологический ответ автора на ситуацию в науке и в хозяйственной практике. В книге даны квинтэссенция и эволюция взглядов автора на проблему России с 1990 г. А актуальность поднятых вопросов не только не угасает, но лишь актуализируется. А это требует широкого ретроспективного анализа исторических закономерностей развития страны и анализа их ретроспективного отражения в российской экономической мысли на протяжении ее более чем тысячелетней эволюции.

Российская мысль как самобытная ветвь мировой и западной экономической науки

Являясь ответвлением мировой и западной экономической науки и во многом, по своему содержанию, производной от нее, экономическая наука нашей страны имела свое лицо и ряд характерных особенностей, складывавшихся на всем протяжении ее становления и формирования в процессе исторического развития страны: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР, РФ. На всем протяжении истории были свои экономические воззрения, в том числе и элементы преемственности даже в эпохи социальных пертурбаций. Выделим особенности экономической мысли страны.

1. Временной лаг — формировался с запаздыванием по сравнению с западной экономической мыслью, при этом первоначально, до начала второй четверти XVIII в., носил преимущественно самобытный характер, что связано и со спецификой российской хозяйственной жизни, и со слабым экономическим, культурным, научным взаимодействием с западными странами, а в последующее имперское время подпитывался идеями развития, характерными для мировой экономической мысли.

2. Цикличность самобытности — со второй четверти XVIII в. находилась под сильным мировоззренческим и культурным влиянием западных экономических идей, но заимствовала не столько суть теорий (для практического воплощения в стране не было условий — реалии хозяйственной жизни слабо соответствовали содержанию заимствованных теорий), сколько преимущественно словесная атрибутика и внешняя форма [2, 76]. Например, Вольное экономическое общество, возникшее с благословения Екатерины Великой как аналог кружка физиократов, существовавшего во Франции, упор делало не на теорию, а на агротехнические рекомендации помещикам. Предпочтение отдавалось распространению в аристократических кругах концептуальных взглядов и знаний на необходимость реформ по европейским образцам и отдельным практическим разработкам, направленным на повышение производительности, внедрение новых производств, улучшение плодородия почвы, улучшение условий хозяйственной деятельности. В университетах страны преподавались курсы «Камералистика», «Политиче-

ской экономия». Первоначально преимущественно немецкими профессорами, позднее российскими подданными, получившими образование за рубежом.

Вновь самобытность экономическая наука обрела в СССР, когда сложнее стало заимствовать экономические теории и рецепты в западной науке по причине неразработанности практической теории построения социализма. Но надо понимать и помнить, что марксизм — это ветвь западной науки, привнесённой в Россию и помещённой в специфическую, отсталую, по западным меркам, среду. Хотя предпосылки для социализма были, в том числе и такое явление, как жесткий социальный централизм сверху (абсолютная, а после 1905 г. частично конституционная монархия) и социализм снизу — более половины населения проживало в общине. На такую ситуацию обратил внимание К. Маркс в ответе на письмо В. Засулич, подчеркнув и допустив возможность перехода России к социализму, минуя капитализм.

3. Альтернативность и множественность экономической парадигмальности. Особенности России с середины XIX в. — вступление в период бурного капиталистического, имперского развития, многообразие концептуальных теоретических подходов: классическая политэкономия, историческая школа, марксизм, маржинализм, в русле которых профессорами и доцентами читались лекции в университетах и писались научные труды. Начиная с XIX в. в стране широко переводилась и публиковалась экономическая иностранная литература. Книга А. Смита «Богатство народов» была издана за казенный счет, на издание «Капитала» (первый том 1872 г.) было дано разрешение цензоров. В стране шел процесс эклектического синтеза экономических парадигм, теорий, постулатов, действовал своеобразный плавильный котел, адаптирующий западные экономические идеи к реалиям и хозяйственным потребностям страны. Присутствовала попытка не простого перевода книг, механического заимствования и переноса идей на российскую почву, а их адаптации к условиям страны. Это естественная реакция на отсутствие собственной самобытной экономической теории имперского развития в евразийской стране. Не была создана теория российской монархической экономики. Празднование в 1913 г. 300-летия Дома Романовых не было отмечено работами по полити-

ческой экономии российского самодержавия. Хотя попытки предпринимались — например, лекции С. Витте, прочитанные по просьбе царя Николая Александровича его брату Михаилу. Отсутствие собственной монархической теории ускорило крах самодержавия, открыв широкую возможность некритического восприятия либеральных и марксистских идей. Однако следует отметить, что внешнеэкономическая и внутренняя экономическая политика имела самостоятельный, но компромиссный характер, исходила из интересов страны, как их понимал самодержавный режим, и часто не совпадала с интересами помещиков и буржуазии. Такая ситуация — это и следствие политических и хозяйственных реалий страны, и наличие в ней знания о существующих теоретических подходах, позволившее искать наилучший вариант из возможных вариантов политических и экономических действий.

Надо помнить, что в российской империи существовала ярко выраженная хозяйственная многоукладность: государственное хозяйство (казенные мануфактуры, фабрики, племенные заводы), феодальное хозяйство (помещики и их крепостные, государственные крестьяне, при сохранении общины), капиталистическое хозяйство (буржуазия и наемные работники), купеческое и мещанское хозяйство жителей городов, кочевое хозяйство, первобытное хозяйство (северные народы). Сохранялось сословное деление общества (дворяне, купцы, мещане, крестьяне), соблюдались права и обязанности сословий, привилегии дворянства. Все жители страны, включая дворян — это не граждане, а подданные царя. Преимущественно только дворяне имели заграничные паспорта, могли легально жить за границей. Пенсии получали лишь военные и чиновники министерств. Крепостные изначально гражданских прав не имели. Социальная специфика определяла и характер экономики, и характер экономической науки — отсутствие универсальной теории и примат экономической политики. Своеобразие империи и в том, что для нее характерны запаздывающее, неравномерное территориальное развитие, отсутствие колоний, отсталость окраин и их подъем зачастую за счет ресурсов центральных губерний.

Присутствовало навязывание крайностей: либо традиционное российское хозяйство через работы славянофилов, либо западный космополитический капитализм через работы А. Смита, Ж.-Б. Сэя,

Дж.С. Милля, частично Ф. Кенэ, а затем его отрицание через интернациональный коммунизм К. Маркса, что не способствовало укреплению хозяйственного строя Российской империи. Аналогичная картина — некритичное восприятие западных идей — наблюдается и в современной РФ.

Однако заметим, что на закате империи и в первые годы Советской власти в стране выходили по-настоящему крупные и оригинальные, по мировым меркам, теоретические и практические работы отечественных ученых: Богданова, Булгакова, Борткевича, Кондратьева, Маслова, Менделеева, Туган-Барановского, Чаянова и др.

4. Двойственность в названии экономической науки и, как следствие, в содержании предмета науки, изучающей производство благ в социальной среде: хозяйство, экономика. Сразу заметим, что экономика и хозяйство — близкие понятия: оба этимологически первоначально отражали уровень домашнего, семейного производства.

В российской экономической практике и науке применялись оба понятия: и хозяйство (преимущественно), и экономика. Они воспринимались и как синонимы, тождество, а семантическое различие слов — как разница в языковом их происхождении, но и как неполное тождество, как слова, несущие различные смыслы. Хозяйство как более широкое, глубокое, традиционное и охватывающее в целом деятельность народа по производству благ в стране — народное хозяйство. Мировое хозяйство — сумма деятельности первых. А экономика как более современное, западное явление, характеризующее капиталистическое рыночное частное производство благ, без учета социальных традиций, культурных ценностей страны, ее воспроизводственной целостности, с акцентом на эгоистические личностные интересы получения выгоды. Соответственно, предпринимались попытки теоретического осмысления понятия хозяйства [3, 28—29]. П. Савицкий обосновывал понимание хозяина, его первичную роль в хозяйственной жизни и важность единого, целостного воспроизводства хозяйства страны, а также ставил вопрос о необходимости разработки политической экономии хозяйства. Выходили работы по философии и истории хозяйства, истории учения о хозяйстве, статистике хозяйства.

Данная традиция сохранилась и в советское время: читались курсы и выходили книги по планированию народного хозяйства, истории хозяйства. Традиция дуальности наблюдалась и в советской общественной науке, литературе: с одной стороны, идеология ортодоксального марксизма, попытка дальнейшего теоретического осмысления с этих позиций мирового развития — курсы политической экономии капитализма и коммунизма (социализма), с другой стороны, практика построения социализма в отдельно взятой стране, требовавшая учета реалий советской жизни, отступления от марксистских догм, использования имперского хозяйственного опыта — отсюда работы по советской экономике, советскому, хозяйственному праву. Это двойственность четко видна в названии работы И. Сталина «Проблемы политической экономии социализма в СССР». Сама постановка вопроса о социализме в отдельной отсталой стране, а позднее о социализме как самостоятельной формации (предпринята СЕПГ в ГДР) — это отступление, а точнее, ревизия К. Маркса. Глубокого, фундаментального, всестороннего теоретического осмысления данные вопросы не получили, политическая власть не решилась на творческое развитие марксизма. Была лишь практическая реализация, опыт советского хозяйства, а затем социалистических хозяйств стран народной демократии Восточной Европы и реальные, оригинальные теоретические работы по конкретным, прикладным проблемам: эффективности и планированию народного хозяйства, научно-техническому прогрессу, целевым комплексным программам, размещению производительных сил и народнохозяйственным комплексам.

5. Присутствие новизны, дискуссионный, поисковый характер отдельных теоретических и прикладных вопросов построения социализма в первые годы Советской власти. Осуществив в 1917 г. Октябрьский переворот, большевики столкнулись не только со страшной разрухой, возникшей в стране после Первой мировой и Гражданской (фактически продолжавшейся в отдельных районах до конца 1920-х гг., к примеру басмачество в Средней Азии) войн, но и с неразработанностью практической теории строительства социализма.

Политика Военного коммунизма, проводимая с 1918 г., эпистолярным обоснованием которой занимался Ю. Ларин, исчерпала

себя, а надежда на мировую революцию, в которую свято верило интернациональное крыло РСДРП(б), не оправдалась. К. Маркс, хотя и допускал возможность пролетарской революции и построения социализма в аграрной стране, минуя капитализм, но только при условии ее первоначальной победы в передовых европейских странах и их помощи, рецептов для случая России не сформулировал. Следовательно, выбор был прост: либо отдать власть и страну иностранным державам, либо остаться, централизовать власть, мобилизовать ресурсы, развить производительные силы, творчески преломляя теоретическое наследие К. Маркса к советским реалиям, зачастую руководствуясь здравым смыслом и прошлым опытом экономического развития российской державы. Отсюда формула В.И. Ленина: коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, и у него же, ее модификация: советский социализм = передовая наука, техника, дороги, организация производства и труда, т. е. выход на уровень последних достижений США, Британии, Германии. И, как следствие, ставка на государство, что противоречило взглядам К. Маркса на будущее общество, в частности, в работе «Критика Готской программы», в которой дан эскиз нового общества. Соответственно, период 1920-х гг. — это время бурной теоретической полемики внутри партии, постоянных научных дискуссий по выбору пути и средств, издание значительного количества экономических журналов, перевод и выпуск как известной, так и новой иностранной экономической литературы, а также привлечение к работе старых царских специалистов. Однако уже с середины 1930-х гг. — окончательное свертывание теоретической полемики, смена кадров, в том числе за счет репрессий. Заметим, что после Революции в стране продолжило работать большинство членов старой императорской РАН, связанных с естественными и техническими науками. В эмиграции оказались большей частью представители гуманитарных и общественных наук, писательской интеллигенции, покинувших страну частью добровольно, а частью вынужденно — «философские пароходы». Сразу после революции в нищей стране изыскиваются ресурсы на создание новых научных институтов не только естественного, технического профиля, но и социального, в частности экономического. В 1920—1930-е гг. в стране, с одной стороны, продолжает работать плеяда ярких уче-

ных-экономистов, университетских профессоров, преподавателей, а с другой стороны, массово создаются новые средние и высшее учебные заведения для подготовки специалистов для нужд бурно развивающегося народного хозяйства. Ученые, преподаватели и в целом экономическая наука востребованы, но уже по-иному: требуются не только критика капитализма, царизма, обоснование смысла и преимуществ социализма, но и конкретные предложения по развитию и размещению производительных сил, организации производства, НОТ, технико-экономическому обоснованию строек, составлению смет, а также построение сквозной системы бухгалтерского и статистического учета, массовое написание и издание новых книг для подготовки кадров в социалистических, новых хозяйственных условиях.

6. Державность мысли, характерная в целом для российской экономической науки. Ее державная природа прослеживается во все исторические эпохи бытия страны, в идеях отражения и понимания страны как самобытного русского мира, державы, в констатации тернистости пути и социально-экономического развития, исторической эволюции.

Россия по своей исторической и социально-экономической сути — планетарный феномен и реликт, она многомерна: одновременно и страна-держава, и страна-цивилизация, и страна-формация, и страна мир-система. А современная РФ во многом унаследовала названные родовые черты.

Россия начиная с конца XV в. (от Ивана III) — самостоятельное государство, начиная с Ивана IV — евразийская держава, начиная с Петра I — евразийская империя. Соответственно, уже более 475 лет Россия остается державой. Слово «держава» означает крупную страну, обладающую могуществом удерживать свои владения и духовные концептуальные ценности. В последующем линия обеспечения и сохранения державности как монархической державности сохраняется, прерываясь Февральской революцией 1917 г., а затем восстанавливается в форме советской, социалистической державности, по замечанию И. Солоневича, чем-то напоминающей народную монархию.

Соответственно, современная РФ — держава как по своему происхождению: самая крупная, стержневая, центральная часть

сверхдержавы — СССР, так и по своему страновому потенциалу, и по своей роли в мире — ядерная страна, член Совбеза ООН. Надо заметить, что царскую Россию лишь условно можно считать империей: формально у нее не было колониальных владений. Был специфический империализм — эксплуатация собственного народа, прежде всего русского, в пользу узкой группы монархической олигархии. К примеру, английский империализм эксплуатировал чужие народы, частично делясь доходами с собственным английским народом. Тем более слово «империя» еще более условно применимо к СССР и еще в меньшей степени к РФ. Особенность РФ — ее элита работает на зарубежный неоимпериализм за долю в получаемых в стране и выводимых из страны доходов.

Однако Россия всегда была больше чем держава: ее можно воспринимать как особую часть планетарного общества, обладающую одновременно и страновыми атрибутами, и цивилизационными (культурно-ценностные особенности — православная цивилизация в евразийском пространстве), и формационными (собственные и организационно-производственные хозяйственные особенности — государственный социализм в эпоху СССР, а ранее феодализм, капитализм, подобные западным типам, но во многом отличные) и мир-системными (особая, альтернативная по отношению к Западу, имеющая собственную ойкумену, условно применительно к советскому социализму, выделяется: ядро — СССР и наиболее развитые социалистические страны Восточной Европы, полупериферия — менее развитые страны Восточной Европы, периферия — прочие страны мира, выбирающие некапиталистический путь развития) атрибутами. Но при любом взгляде на Россию и ее общество в реальной действительности именно ее державность останется первичной клеточкой ее исторического восприятия и социально-политического устройства и понимания эволюции социально-экономической мысли. А суверенность и механизм ее обеспечения — основами планетарного существования. А вкрапления формационных, цивилизационных, мир-системных черт и конкретных условий природной и мировой среды существования лишь дополняют картину восприятия страны, степень познавательной адекватности реальной действительности. Суверенное, солидарное воспроизводство РФ — это фундамент благополучия всех ее этнических

общностей, населяющих страну. Но при этом и имперская, царская Россия, и Советская Россия, и РФ (в меньшей степени) являются глобальным планетарным субъектом, центром силы и научных знаний. Вписывание в новый мировой порядок как просто суверенной страны как новой западной страны, а не державы и мало реалистично (не взяли), и чревато распадом страны.

Эволюция российской экономической мысли

Можно упрощенно выделить следующие этапы и направления экономической науки, существующие в стране за время ее истории [1, 97—107] (см. табл. 1).

Таблица 1

Российская экономическая мысль (IX в. — начало XXI в.)

	Исторические этапы российского общества и направления мысли	Отдельные представители направлений и акцент в их взглядах
1	Доимперская: Древняя Русь, Русское царство — обоснование становления централизованного — домонгольского и послемонгольского государства, принципов хозяйственного управления	Ермолай-Еразм (XVI в.), Ю. Крижанич (1618—1683), А.Л. Ордин-Нащокин (1605—1680), И.Т. Посошков (1652—1726) — с позиции интересов правителя, государства и его народа.
2	Имперская — вторая четверть XVIII в. и до октября 1917 г. Два этапа: 1) становление имперской экономики. 2) пореформенный, после 1861 г. — формирование капиталистической экономики. В целом знание процессов и инструментов регулирования имперского хозяйства, развития промышленности	На 1 этапе: осмысление новых имперских реалий страны, ее проблем, путей их решения: В.Н. Татищев (1686—1750), М.В. Ломоносов (1711—1765), Н.С. Мордвинов (1754—1845), Н.И. Тургенев (1789—1871), И. Ланг (1775—1820), А. Бутовский (1814—1884), Г.К. Шторх (1766—1835). На 2 этапе: осмысление реформ Александра I: крестьянской, судебной, военной, особенностей российского имперского народного

	<p>и капиталистических отношений на основе адаптированных западных экономических парадигм.</p> <p>В период второго этапа формируются основные направления экономической мысли, сильные отечественные школы:</p> <p>1) либерально-экономическая с сильным прикладным и историческим подходом. 2) марксистская. 3) социальная. 4) маржиналистская. 5) аграрная. 6) статистическая. 7) истории хозяйства. 8) монархическая, державная, консервативная, не получившая законченного развития.</p>	<p>хозяйства и капитализма, поиск путей развития страны, возможного ее будущего представителями разных научных мировоззренческих направлений и школ.</p> <p>И.К. Бабст (1824—1881), И.Х. Бунге (1823), А.И. Чупров (1842—1908), И.Х. Озеров (1869—1942), Д.И. Менделеев (1834—1907), И.И. Янжул (1846—1914), В.А. Кокорев (1817—1889), В.И. Ленин (1879—1921), М.И. Туган-Барановский (1865—1919), С.Н. Булгаков (1871—1944), П.Б. Струве (1879—1944), С.Л. Франк (1877—1950); В.И. Борткевич (1868—1831), В.К. Дмитриев (1868—1913), Е.Е. Слуцкий (1880—1948); А.П. Мануйлов (1861—1929), В.А. Косинский (1864—1938); Э.Ю. Янсон (1835—1893), А.И. Чупров (1842—1908), А.А. Чупров (1874—1926), А. Каблуков (1849—1919) и А.А. Кауфман (1864—1919); М.М. Кулишер (1878—1933), И.И. Кауфман (1847—1915), М.М. Ковалевский (1851—1916), А.Ю. Финн-Енотаевский (1872—1943); С.Ю. Витте (1849—1915), А.Д. Нечволодов (1864—1938), С.Ф. Шарапов (1855—1911), П.А. Столыпин (1862—1911), Г.В. Бутми (1856—1919).</p>
3	<p>Советская — период 1917—1991 гг., сугубо формально выделим два этапа ее эволюции.</p>	<p>На первом этапе: проблема нэпа (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин и др.), популяризация уже известных работ по социализму, в частности</p>

<p>1. Становление СССР: 1917—1945 гг. — дискуссии о возможности и практика построения социализма в одной стране на основе передовых знаний и электрификации, индустриализации, коллективизации, планирования: директивные планы и контроль их выполнения, формирование нового человека — homo коммунистический.</p> <p>2. Образование мировой системы социализма — после 1945 до 1991 г.: оценка мировых тенденций и перспектив капитализма, социализма, решение вопросов формирующейся мировой социалистической системы хозяйства, экономических проблем СССР, хозяйственной модели его развития.</p> <p>В целом констатируем: советская мысль имела широкий спектр исследований, самобытную методологию, многоуровневую организацию науки: академическая, вузовская, отраслевая (НИИ, например, при Минфине), государственную систему научно-технической информации.</p>	<p>работ А.А. Богданова, разработка вопросов мировой конъюнктуры, циклов, кризисов, развития (Н.Д. Кондратьев, И.А. Трахтенберг), кооперации (А.В. Чаянов), теории планирования народного хозяйства (В.А. Базаров, А.А. Конюс, Г.А. Фельдман, С.Г. Струмилин), практика директивных планов 1-ой, 2-ой, 3-ей пятилеток.</p> <p>На втором этапе осмысление мировых реалий, сложившихся после войны, конкуренции двух систем, путей социалистического воспроизводства (примат 1 или 2 подразделения, экстенсивное или интенсивное), темпов экономического роста, направлений повышения эффективности производства и научно-технического прогресса, размещения производительных сил и формирование территориальных производственных комплексов (кластеров), путей совершенствования хозяйственного механизма и хозрасчета (предприятий, регионов), системы оптимального планирования (СОФЭ), информатизации производства и ускорения развития, а с 1987 г. проблема социально-экономической перестройки.</p> <p>А.И. Анчишкин (1933—1997), Е.С. Варга (1879—1964), Н.Н. Иноземцев (1921—1980), В.М. Глушков (1923—1982), Л.В. Канторович (1912—1986), В.В. Новожилов (1892—1979), В.С. Немчинов (1894—196),</p>
--	---

		Н.Н. Некрасов (1906—1984), И.Г. Блюмин (1897—1959), П.И. Лященко (1876—1955), Д.С. Львов (1930—2002), Н.П. Федоренко (1917—2006), Т.С. Хачатуров (1906—1989), Ю.В. Яременко (1935—1936) и др.
4	Современная (РФ) — период после 1991 г. — настоящее время: теоретическая подготовка трансформационной рыночной ловушки, осмысление итогов, путей преодоления. Обобщение практики и механизма рыночной трансформации РФ, ее места в современном мире, происходящих в нем перемен, адекватных им концепций будущего развития страны. Выделим две парадигмы: 1) либерального западного рыночного подхода, 2) ориентацию на собственную модель развития.	1. Путь продолжения линии либерального рыночного подхода развития страны, вписывания, вхождения в западную экономику на ее условиях и на западном видении места РФ в глобализирующемся мире — Е.Т. Гайдар (1956—2009), В. Мау и др. 2. Путь суверенизации страны, ее экономики на основе объективного анализа итогов развития с 1991 г., осмысления всего ее исторического цивилизационного опыта, реалий мира, выработки собственной модели прорыва в будущее (взгляды неоднородны — менее или более нерадикальны, но их объединяют примат интересов воспроизводства РФ, сохранение ее в качестве мирового субъекта): С.Ю. Глазьев, С.Г. Ковалев, В.И. Маевский, В.Т. Рязанов, Ю.М. Осипов и др.
5	Эмигрантская — период с середины XIX в. до настоящего времени: взгляды и труды подданных РИ, СССР, РФ, вынужденно или добровольно покинувших страну в разные эпохи ее исторического существования, оставившие работы	Выделим две группы эмиграции: послереволюционную и советскую. 1. А.А. Анциферов (1867—1943), А.Д. Билимович (1876—1963), Б.Д. Бруцкус (1874—1938), С.Н. Прокопович (1871—1955), Г.В. Вернадский (1887—1973), С.С. Маслов (1877—1945), А. Гершенкрон (1904—1978),

<p>по экономическим проблемам страны (волны революционной, военной, послевоенной, особенно массовой после 1972 г., перестроечной из СССР и постперестроечной — из РФ эмиграции). Эмигрантская мысль неоднородна: народническая, монархическая, белоэмигрантская, позднее советская и постсоветская, но ее объединяют общие черты — идеологическое отторжение марксизма, критика экономических реалий страны и советского строя. При этом отдельные представители выделяли и его положительные черты (сменовеховцы, евразийцы), а также поднимали не только российские, но и более общие проблемы — закономерности хода истории, мирового экономического развития, высказывали мысли о будущем устройстве России.</p>	<p>И.А. Ильин (1883—1954), П.А. Сорокин (1989—1989). Евразийцы: Н.Н. Алексеев (1879—1964), П.Н. Савицкий (1879—1964). Сменовеховцы и национал-большевики: Н.В. Устрялов (1890—1937), Ю.В. Ключников (1886—1938). 2. А.А. Зиновьев (1922—2006), вернулся в РФ, И.Я. Бирман (1928—2011), И. Каценелинбойген (1927—2005).</p>
--	--

Источник: составлено автором.

Последовательное рассмотрение хода российской истории, этапов и направлений эволюции мировой и российской экономической мысли позволяет создать целостную картину взглядов на хозяйственную жизнь страны в разные ее эпохи, при различных способах производства, выделить бифуркационные точки — перепутья, что помогает видеть и формировать модель эволюции хозяйственной жизни российского общества, выявлять определенные закономерности, имеющиеся в ней: преемственность, альтернативность, историчность, тернистость эволюции, наличие и единство в воспри-

ятии жизни и различий, преобладание объективного и субъективно-го, научного и конъюнктурного начал.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* История экономических учений: предмет, направления, методологический инструментарий: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. 204 с.

2. *Ковалев С.Г.* Теории отображения и формирования мирового хозяйства в истории экономической мысли и их эволюция // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 73—99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576.

3. *Ковалев С.Г.* Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводствогенезе общества и РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.1123512.

4. *Осипов Ю.М.* Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: избранные тексты, включая и остросюжетные: В 3 т. М.; Тамбов: Издат. дом «Дзержинский», 2024.

References

1. *Kovalev S.G.* Istoriya ekonomicheskikh uchenij: predmet, napravleniya, metodologicheskij instrumentarij: Ucheb. posobie. SPb.: Izd-vo SPbGEU, 2023. 204 s.

2. *Kovalev S.G.* Teorii otobrazheniya i formirovaniya mirovogo hozyajstva v istorii ekonomicheskoy mysli i ih evolyuciya // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 4. S. 73—99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576.

3. *Kovalev S.G.* Ekonomicheskaya nauka: smysl i ee osobennosti kak social'nogo znaniya o vosproizvodstvogeneze obshchestva i RF // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 3. S. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.1123512.

4. *Osipov YU.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: izbrannye teksty, vklyuchaya i ostrosyuzhetnye: V 3 t. M.; Tambov: Izdat. dom «Dzerzhinskij», 2024.